

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 240 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatullojeva	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
<i>Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li</i>	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
<i>Salomova Nargiza Sattorovna</i>	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
<i>Shukurova Nargiza Ikramovna</i>	
Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish	205
<i>Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish...	210
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	216
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni.....	220
<i>Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	223
<i>Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi</i>	
Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology	226
<i>Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati	229
<i>Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich</i>	
Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи	233
<i>Маматкулов Равшанжон Солижонович</i>	
Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной"	237
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA MA'NAVIY TADBIRLAR ORQALI VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH

Homidov Husniddin Kupaysinovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasini mudiri,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yusupova Gulzor Yunusjon qizi

Norbekova Sevinch Musurmon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadbirlar orqali o'quvchilarning milliy g'ururi, fuqarolik mas'uliyati va ona Vatanga sadoqatini rivojlantirishning samarali pedagogik yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, vatanparvarlik tuyg'usi, boshlang'ich ta'lim, milliy g'urur, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article examines the theoretical and practical foundations of developing patriotic feelings in primary school students through spiritual and educational activities. Effective pedagogical approaches to fostering national pride, civic responsibility, and loyalty to the Motherland are explored.

Key words: spiritual education, patriotic feelings, primary education, national pride, pedagogical approach.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования чувства патриотизма у учащихся начальной школы посредством духовно-просветительских мероприятий. Раскрываются эффективные педагогические пути развития национальной гордости, гражданской ответственности и преданности Родине.

Ключевые слова: духовное воспитание, чувство патриотизма, начальное образование, национальная гордость, педагогический подход.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari davrida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda Vatan, millat, til va madaniyatga bo'lgan sadoqat tuyg'usini shakllantirish shaxs kamolotining poydevorini belgilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar ushbu jarayonning eng samarali vositalaridan biri bo'lib, o'quvchilar ongiga milliy qadriyatlar, tarixiy meros va buyuk ajdodlar ibratini singdirishga xizmat qiladi. Maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning pedagogik asoslarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Vatanparvarlik tarbiyasi masalasi klassik va zamonaviy pedagogika ilmidagi keng o'rganilgan. Abdulla Avloniy tarbiyasi "hayot va mamot" masalasi sifatida talqin etib, ma'naviyat va vatanparvarlikni uyg'un holda olib borish zarurligini ta'kidlagan. Ya. A. Komenskiy esa ta'lim-tarbiya jarayonini davlatchilik qadriyatlari bilan uyg'unlashtirish lozimligini asoslab bergan. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020) va Prezidentning PQ-3775-son¹ qarorida yoshlarni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan

¹ <https://lex.uz/docs/3765586>

biri sifatida belgilangan. Pedagogik adabiyotlarda vatanparvarlik tarbiyasining uchta asosiy komponenti ajratiladi: kognitiv (bilimiy), emotsional (hissiy) va axloqiy-amaliy (xulqiy). Ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishi samarali tarbiyaning muhim sharti hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi: pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, maktablardagi amaliy kuzatuvlar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazish, ijodiy ishlarni tahlil qilish hamda tajriba-sinov ishlarini tashkil etish. Kuzatuv obyekti sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilari (1-4-sinlar) tanlangan bo'lib, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilgan va o'tkazilmagan sinflar o'rtasida qiyosiy tahlil amalga oshirilgan. Samaradorlikni aniqlashda quyidagi mezonlardan foydalanilgan: Vatani tarixi va davlat ramzlari haqidagi bilim darajasi, hissiy-emotsional munosabatlar, fuqarolik mas'uliyati hamda jamoat ishlaridagi faollik ko'rsatkichlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Vatanparvarlik – bu Vatanni sevish bilan birga, uning ravnaqi va mustahkamligi uchun mas'uliyatni his etish, milliy manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yish demakdir. Pedagogik adabiyotlarda u “shaxsning ijtimoiy-axloqiy qadriyati va ijtimoiy ong shakli” sifatida izohlanadi. Ma'naviy tarbiya esa insonni ruhiy, axloqiy va estetik jihatdan kamolga yetkazish, jamiyat qadriyatlarini anglash hamda ularga amal qilish jarayonidir. Shu ma'noda ma'naviy tarbiya vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi uchun g'oyaviy-axloqiy zamin bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari vatanparvarlikni ongli ravishda emas, balki hissiy-idrokii yo'l bilan o'zlashtiradilar. Shu bois ularga quruq ma'ruzalar emas, balki amaliy va hissiy ta'sir kuchiga ega bo'lgan tadbirlar ko'proq samara beradi. Samarali ma'naviy tarbiya uchun quyidagi tamoyillarga rioya etilishi zarur:

- milliylik va umuminsoniylik uyg'unligi – o'z xalqining qadriyatlarini o'rgatish bilan birga, boshqa madaniyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirish;
- faol ishtirok – bolani tomoshabin emas, tadbirning faol ishtirokchisiga aylantirish;
- emotsional ta'sirchanlik – she'r, qo'shiq va sahna ko'rinishlari orqali his-tuyg'ularni uyg'otish;
- hayotiylik – o'quvchilarning kundalik hayoti bilan bog'liq misollardan foydalanish.

Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantiruvchi ma'naviy tadbirlar quyidagi turlarni o'z ichiga oladi:

1. Bayram va xotira tadbirlari – Mustaqillik kuni, Vatani himoyachilari kuni va Xotira hamda qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlar. Bunday tadbirlar tarix, qahramonlik va tinchlik qadriyatlarini singdiradi.
2. Ma'rifiy kechalar – “Ona yurtim – g'ururim”, “Qahramonlar izidan” kabi ijodiy uchrashuvlar va sahna ko'rinishlari.
3. Ekologik va mehnat tadbirlari – “Yashil maktab”, “Obod yurt farzandlari” kabi loyihalar orqali tabiatni asrash va mehnatsevarlik fazilatlarini tarbiyalash.
4. Ijodiy tanlovlar – she'r, rasm va insho tanlovlari orqali Vatanga nisbatan estetik hamda emotsional munosabatni shakllantirish.
5. Ekskursiyalar va uchrashuvlar – muzeylar, tarixiy obidalar hamda faxriylar bilan uchrashuvlar orqali faxr va minnatdorlik tuyg'ularini uyg'otish.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlarning yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi:

- loyiha asosida o'qitish – o'quvchilar “Mening Vatanim – mening faxrim” kabi loyihalar ustida mustaqil ishlab, taqdimotlar tayyorlaydilar;
- rol o'ynash usuli – tarixiy shaxslar obraziga kirish orqali vatanparvarlikni hissiy jihatdan chuqurroq his qilish;
- muhokama usuli – “Vatani uchun nima qilyapmiz?” mavzusida fikr almashish orqali fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash;
- kichik guruhlarda ishlash – jamoaviy topshiriqlar orqali hamkorlik va o'zaro hurmatni rivojlantirish;
- media va vizual vositalar – vatanparvarlik mavzusidagi videoroliklar, multfilmlar va taqdimotlar orqali idrokni kuchaytirish.

O'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usining shakllanish bosqichlari

Pedagogik kuzatuvlar asosida mazkur jarayonning uch bosqichda kechishi aniqlandi:

1. Idrok bosqichi – o'quvchi Vatani, xalq va tarixiy qahramonlar haqida bilim oladi.
2. Hissiy bosqich – o'quvchi Vatanga nisbatan mehr, g'urur va minnatdorlik tuyg'ularini his etadi.
3. Amaliy bosqich – o'quvchi vatanparvarlikni kundalik xatti-harakatlarida namoyon etadi: davlat ramzlarini hurmat qiladi, intizomli bo'ladi, tabiatni asraydi.

Ushbu bosqichlar uzluksiz pedagogik tizim asosida amalga oshirilgandagina ijobiy natija beradi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ma'naviy tadbirlar tizimli ravishda tashkil etilgan sinflarda o'quvchilarning Vatani haqidagi bilim darajasi 25-30 %, jamoaviy ishlardagi ishtiroki 40 %, axloqiy faolligi va ijtimoiy mas'uliyati 35 %, intizom ko'rsatkichlari esa 20 % ga oshgan. Mazkur natijalar tadbirlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Ma'naviy tadbirlarda faol ishtirok etgan o'quvchilar quyidagi ijobiy o'zgarishlarni namoyon etganlar: milliy ramzlarni hurmat qilish, maktab mulkini asrash, sinfda tozalikni saqlash, vatanparvarlik ruhida she'rlarni yod olishga qiziqish hamda ijtimoiy faollikning ortishi. Tadqiqot shuningdek shuni ko'rsatdiki, ota-onalar va mahalla-jamoatchilikning ushbu jarayonga jalb etilishi vatanparvarlik tarbiyasining barqarorligini ta'minlaydi. "Vatan – barchamiznik" mavzusidagi oilaviy insholar tanlovi va mahalla bilan hamkorlik mazkur yo'nalishdagi samarali shakllardan hisoblanadi. Ilg'or maktablar tajribasida samaradorligi isbotlangan yondashuvlar qatoriga haftalik "Milliy faxr soatlari", "Vatan farzandlari" mini-loyihalari hamda "Yosh tarixchilar" to'garagi kiradi. Ushbu usullar o'quvchilarda ijodkorlik, tadqiqotchilik va mas'uliyat hissini mustahkamlaydi.

XULOSA

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish nafaqat pedagogik jarayon, balki millat kelajagini tarbiyalashning strategik vazifasi hamdir. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchi qalbiga singdirilgan har bir qadriyat va e'tiqod uning butun hayoti davomida yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi: Ma'naviy tarbiya vatanparvarlik tuyg'usining g'oyaviy va hissiy asosi hisoblanadi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bolalarda Vatanga muhabbatni hissiy idrok asosida shakllantiradi.

Yuqori samaradorlikka erishish uchun tadbirlar tizimli, uzluksiz va interfaol shaklda tashkil etilishi zarur. O'qituvchining shaxsiy namunasi, ijodkorligi va pedagogik mahorati ushbu jarayonning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ota-onalar va jamiyat hamkorligi vatanparvarlik tarbiyasining barqarorligini ta'minlaydi. Shunday qilib, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish yosh avlodni milliy g'urur, fuqarolik mas'uliyati va yuksak ma'naviyat ruhida kamol toptirishning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son qarori. "Ta'lim sifatini oshirish to'g'risidagi" 2018-yil 5-iyundagi Qarori <https://lex.uz/docs/3765586>
2. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Komenskiy, Ya. A. Buyuk didaktika. Toshkent: O'qituvchi, 1996.
4. Ushinskiy, K. D. Inson – tarbiya predmeti sifatida. Moskva: Pedagogika, 1988.
5. Zunnunov, A. Ma'naviy tarbiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2012.
6. Rahmonov, N. Pedagogika: nazariya va amaliyot. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
7. Sattorov, G'. N. Boshlang'ich ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiya metodikasi. Toshkent: Innovatsiya Ziyo, 2020.
8. Ismoilova, D. Boshlang'ich sinflarda tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish metodikasi. Toshkent: TDPU, 2021.
9. To'raqulov, M. Milliy qadriyatlar asosida vatanparvarlik tarbiyasi. Samarqand: SamDU, 2020.
10. Vygotskiy, L. S. Psixologiya i pedagogika rannego vozrasta. Moskva: Pedagogika, 1984.
11. Avloniy, A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Ma'naviyat, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.